

10.Relocate and relocation: Definition and examples.
URL: <https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/relocate-and-relocation/>.

11.<https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a700c206-722a-4752-b5bb-78a1063ae9db&title=ZaRikViiniVBilsh>.

Дані про авторів

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., докторант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

e-mail: yliana1234@ukr.net

ORCID ID: 0000-0003-3295-4792

Дудла Михайло Михайлович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет

e-mail: mihailo.dudla@gmail.com

Data about the authors

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e-mail: yliana1234@ukr.net

Mukhalo Dudla,

Graduate student of the Department of Economics, Classical Private University

e-mail: mihailo.dudla@gmail.com

УДК 336.658

ТІТЕНКО З. М.
ПАСІЧНИЙ В. А.

Підвищення ефективності управління активами підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління активами підприємств.

Метою дослідження узагальнення теоретико-методичних основ управління активами підприємства, оцінка ефективності системи управління активами на прикладі ТОВ «Зоря».

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були використані: діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу; метод порівняння; економіко-статистичні методи.

Результати роботи: здійснена класифікація активів підприємств, відповідно до окремих класифікаційних ознак. Узагальнено методику оцінку ефективності управління активами, яка передбачає використання шести послідовних етапів. Відповідно до запропонованої методики проведено інтегральну оцінку ефективності управління активами за шкалою Харрінгтона.

Галузь застосування результатів: економіка підприємств, фінанси, менеджмент, управління.

Висновки. Ефективна структура активів відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності та здатності підприємства адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Для досягнення цієї мети, підприємствам слід ретельно аналізувати та вдосконалювати структуру своїх активів на основі конкретних стратегічних цілей, ризиків та ресурсних обмежень. До ключових напрямків ефективного управління активами на підприємствах: можна віднести: максимізація прибутку, мінімізація ризиків, оптимальне використання ресурсів, стратегічне планування, моніторинг та аналіз, інновації та розвиток.

Ключові слова: активи, управління, ефективність, антикризова діяльність, підприємство.

ТІТЕНКО З. М.
ПАСІЧНИЙ В. А.

Increasing the efficiency of enterprise asset management

The subject of the study is theoretical and practical aspects of enterprise asset management

The purpose of the study is to generalize the theoretical and methodological foundations of enterprise asset management, to evaluate the effectiveness of the asset management system on the example of Zorya LLC.

Research methods. The following were used to solve the problems: the dialectical method of

scientific knowledge, the method of analysis and synthesis; method of comparison; economic and statistical methods.

Work results: *feasible classification of enterprise assets, according to individual classification features. The method of assessing the effectiveness of asset management, which involves the use of six consecutive epats, is generalized. In accordance with the proposed methodology, an integral assessment of the effectiveness of asset management was carried out using the Harrington scale.*

Field of application of results: *enterprise economy, finance, management, administration.*

Conclusions. *An effective asset structure plays an important role in ensuring financial stability and the ability of the enterprise to adapt to changes in the external environment. To achieve this goal, enterprises should carefully analyze and improve the structure of their assets based on specific strategic goals, risks, and resource constraints. The key areas of effective asset management at enterprises include: profit maximization, risk minimization, optimal use of resources, strategic planning, monitoring.*

Keywords: *assets, management, efficiency, anti-crisis activity, enterprise.*

Постановка проблеми. На тлі зростання конкуренції, швидкого розвитку технологій та глобалізації ефективно управління активами є вирішальною складовою стратегічного успіху підприємства.

У сучасному світі управління активами є ключовою складовою успішної роботи будь-якої організації, незалежно від її розміру та сфери, фінансової стратегії. В Україні набуває все більшої актуальності питання успішного управління активами у зв'язку зі зростанням конкуренції на ринку нестабільними, економічними умовами, легалізацією підприємницької діяльності, а також нестачею інвестиційних ресурсів для розвитку підприємств. Крім того, очікується зміна економічної ситуації, що вимагатиме від підприємств змінювати свої стратегії та підходи до управління активами. Реформування податкової системи, зміна правил гри на ринку, зростання вартості ресурсів та ін. може значно вплинути на фінансову стійкість компаній, що робить ефективно управління активами ще важливішим та необхіднішим.

Оптимальне розподілення та використання активів підприємства дозволяє досягти максимальної рентабельності та забезпечити фінансову стабільність. Ефективно управління активами дозволяє підприємствам розвивати конкурентні переваги через оптимізацію процесів та використання ресурсів. Ефективно управління активами підприємствам знижує ризики, пов'язані з можливими втратами активів, які можуть виникнути внаслідок неправильного розподілу або недостатнього контролю за ними.

Тому оцінка ефективності управління активами підприємства залишається вкрай актуальною в сучасних умовах економічної нестабільності та швидкозмінних ринкових умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Значний внесок у дослідження проблем управління оборотними активами здійснили такі вчені, як М.Р. Ковбасюк, С.В. Калабухова, І.О. Бланк, І.Д. Лученок, А.М. Ковалева., Крамар І.Ю. та інші. У той же час існує ряд теоретичних і практичних питань, які досі залишаються невирішеними як на рівнях промисловості в цілому, так і на рівнях її окремих галузей.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності управління активами підприємства, інтегральна оцінка ефективності системи управління активами на прикладі ТОВ «Зоря»

Виклад основного матеріалу. Активи представляють сукупність ресурсів та власності, які компанія володіє та контролює з метою забезпечення своєї діяльності. Активи можуть бути різного виду, такі як грошові кошти, нерухомі та рухомі майна, обладнання, запаси, власний капітал та інші ресурси.

Активи виступають основою для виробництва товарів і послуг, здійснення операцій, отримання прибутку, розширення діяльності та забезпечення фінансової стабільності підприємства. Ефективно управління активами допомагає досягти цілей підприємства, забезпечити відповідну ліквідність та платоспроможність, оптимізувати витрати та збільшити рентабельність [1]

Класифікація активів підприємства – це систематичний підхід до групування та розподілу різних видів активів (майна) підприємства залежно від їх характеристик та функцій. Ця класифікація спрощує організацію та аналіз фінансової інформації, дозволяючи зрозуміти, як різні види активів впливають на діяльність та фінансовий стан підприємства [2, с.27].

Рисунок 1. Класифікація активів підприємства за основними ознаками

Джерело: побудовано автором за даними [3–6]

Головна мета класифікації активів:

1. Організація фінансової звітності. Розділення активів на різні групи допомагає упорядкувати та систематизувати фінансову звітність підприємства. Це полегшує процес складання звітів та їх подальший аналіз.

2. Аналіз та планування. Класифікація допомагає відстежувати та аналізувати динаміку різних груп активів.

Таким чином, класифікація активів підприємства є важливим інструментом для організації фінансової інформації, аналізу та управління.

Аналізуючи рис. 1. доцільно охарактеризувати кожен різновид активів за класифікаційною ознакою.

Оцінка результатів діяльності підприємства є однією з ключових складових системи управління і обґрунтування господарських рішень. Це є важли-

вим для інвесторів, кредиторів, державних органів управління та виробничих менеджерів [7, с.111].

Оцінка або прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного конфлікту представляє значну складність, оскільки сама війна створює форс-мажорні обставини. Ці обставини передбачають не лише зменшення активності підприємства, але і можливу повну зупинку його функціонування або навіть втрату майна та ресурсів назавжди. Форс-мажорні обставини відрізняються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, що ускладнює аналітичний процес [8].

Оцінювання ефективності використання активами підприємства є важливою складовою фінансового аналізу. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, як ефективно підприємство використовує свої ресурси та як можна покращити його результативність.

Ефективне управління активами є однією з ключових складових фінансової стратегії підприємства, яка проводиться з метою максимізації прибутку. Аналіз ефективності здійснюється в логічному порядку і має шість етапів.

На першому етапі проводиться аналіз управління оборотних та необоротних активів на основі звітності підприємства. На цьому етапі доцільно проаналізувати ліквідність, рентабельність та фінансовий стан активів.

Другий етап передбачає розрахунок інтегрального показника ефективності управління за функцією Харрінгтона (формула (1)), як середню геометричну із залучених до аналізу відносних показників системи оцінювання [9, с.71]:

$$S = \sqrt[n]{A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n} \quad (1)$$

Де: $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ – показники, які рекомендується використовувати при здійсненні аналізу ефективності управління за кожною з підсистем показників.

Шкала Харрінгтона є інструментом, який використовується для оцінки рівня управління активами в організації. Вона має нормативні значення, які ґрунтуються на прийнятих стандартах та рекомендаціях у галузі управління активами.

У таблиці 1. наведені нормативні значення шкали Харрінгтона, вони базуються на визначених критеріях, які вказують на оптимальний рівень управління активами. Ці значення можуть бути визначені з урахуванням специфічних потреб та характеристик організації [10].

Нормативні значення на оптимальній шкалі бажаності Харрінгтона допомагають визначити ступінь прийнятності ефективності активів. Вони встановлюються на основі бізнес-стратегії цілей організації та вимог ринку. Нижче подано характеристику оптимальних нормативних значень на шкалі бажаності Харрінгтона:

Менше 0,5: незадовільне використання активів. Організація має серйозні проблеми з управлінням активами та досягненням цілей. Необхідний комплексний аналіз та перегляд стратегії управління активами.

Від 0,5 до 0,7: нестабільне використання активів. Організація стикається з проблемами ефективного використання активів та може втрачати конкурентний потенціал. Вимагається цілеспрямований аналіз та удосконалення управління активами.

Від 0,7 до 0,9: прийнятне використання активів. Організація досягає заданих цілей та задовольняє вимоги ринку. Присутня можливість оптимізації та покращення ефективності.

Від 0,9 до 1,0: дуже ефективне використання активів. Організація досягає високої продуктивності і максимальних користей від своїх активів. Можливість оптимізації дуже обмежена [10].

На третьому етапі аналізуються показники управління активами. Якщо результат показників ефективності управління задовольняє підприємство, то аналіз закінчується на цьому етапі. У випадку, якщо результат недостатній то переходимо до четвертого етапу.

На четвертому етапі проводиться аналіз причин недостатнього значення показників. Тобто,

Таблиця 1. Нормативні значення оптимальної шкали бажаності Харрінгтона

Градація інтенсивності якості	Оптимальна шкала
Дуже високий	0,90 – 1,00
Високий	0,70 – 0,89
Середній	0,50 – 0,69
Задовільний	0,47 – 0,49
Низький	0,39 – 0,46
Дуже низький	0,23 – 0,38
Незадовільний	0,00 – 0,22

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

визначаються чинники, які впливають на систему показників управління.

П'ятий етап – проведення діагностики та надання рекомендацій для покращення стану показників аналізу ефективності управління активами.

На шостому етапі здійснюється контроль за впровадженням рекомендацій.

Інтегральні показники управління активами підприємства є важливим інструментом для оцінки результативності та визначення ступеня використання ресурсів підприємства. Ці показники допомагають оцінити наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для забезпечення прибутковості та стійкості. Загальна мета інтегральних показників ефективності управління активами полягає в тому, щоб визначити наскільки результативно підприємство використовує свої активи для досягнення стратегічних цілей і забезпечення стійкого розвитку.

При побудові інтегрального показника необхідно враховувати особливості цього показника і виконувати певні вимоги. Важливо враховувати, що інтегральний показник повинен бути зорієнтований на вирішення певної задачі або мети. Також слід враховувати що використовуються показники що відповідають даній задачі і є релевантними для її вирішення [11, с.177].

Інтегральний показник має базуватися на тих показниках, які дійсно важливі для вирішення мети. Відібрані показники повинні бути релевантними і відображати сутність аналізу. Проаналізуємо інтегральний показник ефективності управління активами (табл. 2).

Інтегральний показник необоротних активів зріс з 0,186 в 2018 році до 0,468 в 2022 році, що вказує на загальне покращення ефективності управління необоротними активами. Загальна динаміка цих показників свідчить про покращен-

Таблиця 2. Інтегральні показники ефективності управління активами підприємства ТОВ «Зоря» у 2018–2022 роках, за шкалою Харрінгтона

Умовні позначення	Показник	2018	2019	2020	2021	2022
Необоротні активи						
A1	Капіталомісткість	0,753	0,401	0,203	0,101	0,061
A2	Коефіцієнт зносу основних засобів	0,414	0,478	0,64	0,566	0,659
A3	Капіталовіддача	1,328	2,495	4,922	9,945	11,292
A4	Коефіцієнт придатності основних засобів	0,586	0,522	0,36	0,434	0,341
A5	Коефіцієнт оборотності основних засобів	1,328	2,493	4,920	9,942	11,289
A6	Рентабельність основних засобів	0,012	0,021	0,024	0,149	0,311
A7	Рівень ефективності використання основних засобів	0,002	0,002	0,002	0,005	0,009
Інтегральний показник ефективності управління необоротних активів		0,186	0,221	0,246	0,406	0,468
Оборотні активи						
A8	Коефіцієнт покриття	0,658	0,722	0,867	0,888	1,006
A9	Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами	0,888	0,907	0,921	0,919	0,88
A10	Коефіцієнт маневреності власного капіталу	7,959	9,799	11,713	11,385	7,357
A11	Коефіцієнт оборотності оборотних активів	0,667	1,354	1,640	2,144	1,707
A12	Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	0,398	0,726	1,004	1,738	1,194
A13	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	1,040	1,977	2,785	4,606	4,185
A14	Коефіцієнт оборотності запасів	34,054	5,209	4,345	12,72	14,803
A15	Середній термін обертання запасів	10,718	70,071	84,005	28,695	24,657
A16	Рентабельність оборотних активів	0,007	0,01	0,014	0,037	0,065
A17	Рентабельність реалізації продажів	0,009	0,009	0,010	0,023	0,046
A18	Коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості	1,042	0,510	0,416	0,242	0,289
Інтегральний показник ефективності оборотних активів		0,826	0,914	0,993	1,147	1,172
Показник ефективності управління активами		0,392	0,450	0,494	0,682	0,740

ня управління необоротними активами підприємства. Підприємство збільшило фондівіддачу, коефіцієнт оборотності та рентабельність основних засобів, що вказує на більш ефективне використання цих активів для створення прибутку. Проте, важливо враховувати інші показники, такі як капіталомісткість та коефіцієнт зносу, для забезпечення стійкого та оптимального управління необоротними активами.

Інтегральний показник ефективності управління оборотними активами також покращився з року в рік. Загальний ріст показника говорить про покращення управління короткостроковими активами підприємства. Це вказує на зменшення ризику недоліквідності, більш ефективне використання активів та здатність генерувати більше прибутку від обороту активів.

Інтегральний показник ефективності управління активами за шкалою Харрінгтона дозволяє оцінити ефективність управління компанії в цілому за рядом років. Чим вищий показник тим краще компанія управляє своїми активами. Як бачимо на рисунку 2, показники ефективності управління активами мають тенденцію до зростання, що є позитивним явищем та свідчить проте, що підприємство з кожним роком покращує свій механізм управління активами.

Аналізуючи динаміку показника на рисунку 2, за останні 5 років можна зробити наступні висновки: Протягом 2018–2019 років значення показника було на задовільному рівні, у 2020 році по-

казник становив 0,494, що є доволі прийнятним рівнем, тобто компанія значно покращила ефективність управління своїми активами. У 2021 році показник досяг значення 0,682 що свідчить про те, що компанія більш ефективно управляла своїми активами. У 2022 році показник досяг високого значення 0,740 що говорить про подальше покращення ефективності управління активами компанією. Зростання цього показника може бути наслідком різних факторів, таких як: оптимізація процесів та покращення стратегії управління активами, підвищення ефективності використання активів, зменшення ризику й заборгованості. Компанія розвивається і удосконалює свою діяльність, що позитивно відображається на її фінансовому стані та конкурентоспроможності на ринку.

Динаміка зростання цих значень показує покращення ефективності управління активами. Підприємство поступово підвищувало рівень управління активами з року в рік. Зокрема, за період з 2018 по 2022 рік значення показника зросло майже удвічі (приблизно на 89%). На підвищення рівня шкали Харрінгтона вказує те, що підприємство стає більш ефективним у використанні своїх активів, що є результатом оптимізації управління активами, підвищення рентабельності та зменшення втрат

Висновок

Компетентна оцінка управління активами підприємства виступає важливим фактором для забезпечення правильного функціонування її

Рисунки 2. Динаміка показників бажаності ефективності управління активами підприємства ТОВ «Зоря»

структури та успішного розвитку. Завдяки ретельному підбору керівного персоналу, аналізу фінансових звітів та належному розподілу ресурсів між активами, можна досягти підвищення продуктивності і прибутковості підприємства. Тому управління активами стає необхідною складовою частиною стратегії успішного розвитку будь-якої компанії. При оцінці ефективності управління активами підприємства можна виділити такі підходи: вартості активів, доходності активів, аналізу сектора та інтегральних показників.

Проаналізувавши динаміку інтегральних показників за Харрінгтоном, можна відзначити, що упродовж останніх років компанія значно покращила управління активами, що може сприяти позитивному впливу на її фінансові показники та конкурентоспроможність на ринку. Зростання рівня власного капіталу у вказаних роках є позитивним сигналом, що свідчить про стабільність та розвиток компанії. Значення резервного капіталу та нерозподіленого прибутку також зросли протягом цього періоду, що свідчить на збільшення фінансових ресурсів компанії. Для підтримки цього успіху, важливо, щоб компанія продовжувала інвестувати в розвиток та вдосконалення своїх управлінських практик і процесів, а також слідувала за змінами в індустрії та потребами клієнтів. Завдяки цьому підходу, компанія матиме можливість зберігати свою конкурентоспроможність та забезпечити сталість позитивних фінансових результатів у майбутньому.

Список використаних джерел

1. Маринович О. О., Шухманн В. А. Основні стратегії фінансування оборотних активів підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.150
2. Мордань Є.Ю., Сумченко А.О., Методичний підхід до побудови системи управління оборотними активами підприємства. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 4. С. 24–34.
3. Вареник В. М. Євтушенко Я.С. Діагностичний аналіз ефективності управління активами підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 1. С. 117–122.
4. Демченко Т.А. Економічна сутність оборотних активів та проблеми їх визнання і класифікації. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 12 (126). С. 175–180.
5. Камінська І. М., Дорош В. Ю., Ковальчук А. Ю. Активи підприємства: морфологічний аналіз катего-

рії, склад та класифікація. Економічний форум. 2019. Вип. 3. С. 136–143.

6. Кремень О. І., Мосійчук Р. Л., Кремень В. М. Комплексний аналіз ефективності управління активами підприємства. БізнесІнформ. 2019. № 8. С. 202–210.

7. Хотомлянський О. Л., Знахуренко П. А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Фінанси України. 2007. № 1. С. 111–117.

8. Костенко Ю. О., Короленко О.Б., Гузь М. М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-77>

9. Квятковська Л.А., Воробйова Л. Д. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2013. Вип. 50. С. 67–75.

10. Лютик Т. В. Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу. Історія науки і біографістика. 2016. Вип. 4.

11. Руцишин Н.М., Львівська К.А. Інтегральна оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств та методи розрахунку інтегральних показників. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2007. Вип. 17. С. 176–180.

References

1. Marinovich O. O., Shuhmann V. A. [2019] Osnovni strategiyi finansuvannya oborotnih aktiviv pidpriyemstva . [The main strategies of financing current assets of the enterprise]. Efektivna ekonomika [Efficient economy]. 2019. Vol.1. [in Ukrainian].
2. Mordan Ye.Yu., Sumchenko A.O. [2019] Metodichnij pidhid do pobudovi sistemi upravlinnya oborotnimi aktivami pidpriyemstva [Methodical approach to building a system of management of current assets of the enterprise]. Visnik SumDU. Seriya «Ekonomika» [Bulletin of Sumy State University. «Economy» series.]. Vol. 4. [pp. 24–34]. [in Ukrainian].
3. Varenik V. M. Yevtushenko Ya.S. [2018] Diagnostichnij analiz effektivnosti upravlinnya aktivami pidpriyemstva [Diagnostic analysis of the effectiveness of enterprise asset management]. Shidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya [Eastern Europe: Economy, Business and Management]. Vol. 1. [pp. 117–122]. [in Ukrainian].
4. Demchenko T.A. [2011] Ekonomichna sutnist oborotnih aktiviv ta problemi yih viznannya i klasifikaciyi [The economic essence of current assets and the prob-

lems of their recognition and classification]. Aktualni problemi ekonomiki [Actual problems of the economy.]. Vol. 12 (126). [pp. 175–180]. [in Ukrainian].

5. Kaminska I. M., Dorosh V. Yu., Kovalchuk A. Yu. [2019] Aktivi pidpriyemstva: morfologichnij analiz kategorii, sklad ta klasifikaciya [Assets of the enterprise: morphological analysis of the category, composition and classification]. Ekonomichnij forum [Economic Forum]. Vol. 3. [pp. 136–143]. [in Ukrainian].

6. Kremen O. I., Mosijchuk R. L., Kremen V. M. [2019] Kompleksnij analiz efektnosti upravlinnya aktivami pidpriyemstva [Complex analysis of the effectiveness of enterprise asset management]. BiznesInform [BusinessInform]. Vol. 8. [pp. 202–210]. [in Ukrainian].

7. Hotomlyanskij O. L., Znahurenko P. A. [2007] Kompleksna ocinka finansovogo stanu pidpriyemstva [Comprehensive assessment of the financial state of the enterprise]. Finansi Ukrayini [Finances of Ukraine]. Vol. 1. [pp. 111–117]. [in Ukrainian].

8. Kostenko Yu. O., Korolenko O.B., Guz M. M. [2022] Analiz finansovoyi stijkosti pidpriyemstva v umovah voyennogo stanu [Analysis of the financial stability of the enterprise in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society.]. Vol. 43. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-77>. [in Ukrainian].

9. Kvyatkovska L.A., Vorobjova L. D. [2013] Kompleksnij pidhid do ocinki efektnosti upravlinnya pidpriyemstvom [A comprehensive approach to evaluating the effectiveness of enterprise management.]. Visnik Nacionalnogo tehnicnogo universitetu «HPI». [Bulletin of the National Technical University «KhPI»]. Vol. 50. [pp.67–75]. [in Ukrainian].

10. Lyutik T. V. [2016] Funkciya bazhanosti Harringtona yak instrument integralnoyi ocinki innovacijnoyi

ta naukovo–tehnologichnoyi skladovih ekonomichnogo potencialu [Harrington's desirability function as a tool for integral assessment of innovative and scientific and technological components of economic potential.]. Istoriya nauki i biografistika [History of science and biography]. Vol. 4. [pp. 76–83] [in Ukrainian].

11. Rushishin N.M., Lvivska K.A. [2007] Integralna ocinka efektnosti funkcionuvannya torgovelnih pidpriyemstv ta metodi rozrahunku integralnih pokaznikov [Integral assessment of the effectiveness of the functioning of trade enterprises and methods of calculating integral indicators]. Naukovij visnik Nacionalnogo lisotehnicnogo universitetu Ukrayini [Scientific bulletin of the National Forestry University of Ukraine.]. Vol.17. [pp. 176–180]. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Тітенко Зоя Миколаївна,

к. е. н., доцент кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України
e-mail: zoyateslenko@ukr.net

Пасічний Віталій,

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: vpassbch@ukr.net

Data about the authors

Zoia Titenko,

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: zoyateslenko@ukr.net

Vitalii Pasichnyi,

PhD student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: vpassbch@ukr.net